

TARIX DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING QO‘LLANISHI VA ULARNING TA‘LIM JARAYONIDAGI O‘RNI

Axmedova Mushtariybonu Mahmudjonovna

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 1-kurs talabasi,

Pedagogika fakulteti

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Ilmiy raxbar: **Begmatov Raximjon Raxmonqulovich**

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Tarix kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarix darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, ularni zamonaviy ta‘lim tizimida qo‘llash zaruriyati, shuningdek, o‘quv jarayoni samaradorligiga ta‘siri va o‘quvchilarning fanga bo‘lgan kognitiv qiziqishi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: innovatsiyalar, loyiha texnologiyasi, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, modulli texnologiya.

Ta‘lim islohotlari sharoitida oliy ta‘limda turli pedagogik yangiliklarni joriy etishga qaratilgan innovatsion faoliyat alohida ahamiyat kasb etdi.

O‘qitishdagi innovatsiyalar – ta‘limning yangi usullari va mazmunini tashkil etishning yangi usullari bo‘lib, ta‘lim jarayonida talabalarning samaradorli ishi oshirish uchun o‘qituvchi tomonidan foydalaniladigan metoddir [1].

Bugungi kunda ta‘lim zamonaviy dunyoning talablariga javob berishi kerak. Aynan o‘qitishdagi innovatsion metodlar shaxsni kelajak hayotiga, oliy ta‘limda esa oliy ma‘lumotli mutaxassis tayyorlashga qaratilgan bo‘lishi shart. Ta‘lim muassasasiga kelgan ko‘plab talabalar tarix kabi fanga unchalik qiziqishmaydi. Shuning uchun o‘qituvchining maqsadi ularni fanga qiziqtirishdir. XXI-asr yoshlari axborot asrining odamlari bo‘lganligi sababli, ular bilan ishlash jarayonida ularning kognitiv faoliyatni mustaqil va motivatsion tashkil etish, sabab-oqibat va tarkibiy-funksional tahlil elementlaridan foydalanish qobiliyatini rivojlantirish, shu tariqa o‘rganilayotgan ob'ektning muhim xususiyatlarini aniqlash, taqqoslash, tahlil qilish uchun mezonlarni mustaqil tanlashga undash kerak.

Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun tarix fani o‘qituvchisi innovatsion ta‘lim texnologiyalaridan foydalansa samarali bo‘ladi.

Zamonaviy o'qitishda passiv, faol va interaktiv strategiyalar ajralib turadi. Ushbu strategiyalarning mohirona uyg'unligi o'qitish samaradorligi va ta'lim sifatini ta'minlaydi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari mustaqil, izlanish va ijodiy ish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi, o'zini namoyon qilish va shaxs rivojlanishiga hissa qo'shadi [2]. Talabalar ulardan foydalanishda juda yaxshi natijalarni ko'rsatadilar - ular taqdimot qiladilar. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etish o'rganishning ko'rinishini va hissiy tarkibiy qismini oshirishga imkon berdi, muzeylarga virtual ekskursiyalarni o'tkazish va h.k.

Bizning fikrimizcha, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirdi, o'quvchilarning bilim va tadqiqot faoliyatini samarali tashkil etish imkonini berdi, darsning ko'rgazmaliligi va hissiy mazmunini oshirdi va bularning barchasi o'quvchilarning ijodiy fazilatlarini rivojlantirish va ularning o'zini o'zi anglashda yordam beradi.

Interfaol ta'lim texnologiyalari ta'lim faoliyati sub'ektlari sifatida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro munosabatlar jarayonida bilimlarni egallash va ko'nikmalarni rivojlantirish usuli sifatida qaraladi. Auditoriyadagi interfaol faoliyat dialogli muloqotni tashkil etish va rivojlantirishni o'z ichiga oladi, bu o'zaro tushunishga, o'zaro ta'sirga va har bir ishtirokchi uchun umumiy, ammo muhim vazifalarni birgalikda hal qilishga olib keladi. Interfaol ta'lim texnologiyalarida **o'qituvchi**:

o'quvchi esa:

shuningdek, **axborotning** roli: axborot maqsad emas, balki harakatlar va operatsiyalarni o'zlashtirish vositasi sezilarli darajada o'zgaradi. Bunday treningning joriy etilishi kognitiv, amaliy va ijodiy faoliyatni tashkil etishga yordam beradi.

Interfaol ta'lim tufayli deyarli barcha talabalar o'quv jarayoniga jalb qilinadi. Ular o'zlari bilgan va o'ylagan narsalarni tushunish va mulohaza yuritish qobiliyatiga ega. Har bir inson bilim, g'oyalar va faoliyat usullarini almashish jarayonida o'ziga xos individual hissa qo'shadi. Bundan tashqari, bu yaxshi niyat va o'zaro yordam muhitida sodir bo'ladi, bu nafaqat yangi bilimlarni olishga imkon beradi, balki kognitiv faoliyatning o'zini ham rivojlantiradi, uni hamkorlikning yuqori shakllariga o'tkazadi [3].

Muhim zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan biri bu tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi, ya'ni o'z tajribasiga asoslanib, o'rnatilgan g'oyalarni inkor etuvchi fikrlash va yangi g'oyalarni proyeksiya qilishdir. Ushbu texnologiya quyidagilarga asoslanadi:

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasini qo'llash natijasida quyidagilarni ta'kidlashimiz mumkin:

- ✓ talabalarning o'qishga bo'lgan yuqori motivatsiyasi;
- ✓ fikrlash jarayonini va fikrlashning moslashuvchanligini takomillashtirish;
- ✓ mustaqil tuzilgan tushunchalar bilan ishlash;
- ✓ boshqa shaxsning nuqtai nazarini tasdiqlash yoki rad etish;
- ✓ olingan ma'lumotlarni tahlil qilish.

Talabaga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydigan texnologiyalardan biri bu loyiha usuli, u ijodkorlik, kognitiv faollik va mustaqillikni rivojlantiradi. Talabalarning sotsializatsiya jarayonida operatsion bilimlarni o'zlashtirish bo'yicha loyiha va tadqiqot faoliyatini istiqbolli deb bilaman. Loyihani amalga oshirishda talabalar o'z izlanishlari davomida bilimlarni sintez qiladilar, tegishli fanlardan ma'lumotlarni birlashtiradilar, loyiha muammolarini hal qilishning yanada samarali usullarini izlaydilar va bir-biri bilan muloqot qiladilar. Birgalikdagi faoliyat haqiqatan ham hamkorlikning keng imkoniyatlarini namoyish etadi, bunda talabalar o'z oldiga maqsadlar qo'yadi, ularga erishishning maqbul vositalarini belgilaydi, mas'uliyatni taqsimlaydi, shaxsning malakasini to'liq namoyish etadi [2].

Muayyan vaqt davomida talabalar kognitiv, tadqiqot yoki boshqa muammolarni hal qilishadi. So'nggi paytlarda bir qancha ta'lim loyihalari amalga oshirildi. Ular orasida "Yangi O'zbekistonda – tarixni o'rganishning zamonaviy usullari", "O'zbekistonning eng yangi tarixini o'rganish", "To'maris izdoshlari", "Amir Temurning tarixida tutgan o'rni va roli" va boshqalar.

Tarixni o'rganishda talabalarning mustaqilligi va ijodiy faolligini rivojlantirish, shuningdek, guruhda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun turli xil o'quv materiallarini guruhda o'rganishdan, keyin taqdimot va muhokamadan foydalaniladi. Har bir guruh doirasida tadbirlar loyiha ishtirokchilari o'rtasida har birining imkoniyatlari va moyilligiga qarab taqsimlanadi, masalan, quydagi mavzular o'tilayotganda: "O'zbekistonning etakchi siyosiy partiyalari", "O'zbek askarlarining Ulug' Vatan urushi davrida frontlardagi jangovar harakatlari". Shunday qilib, yuqoridagi mavzular misolida, har bir guruh uchun topshiriqlar

yoʻzilgan varaqlar tayyorlanadi, ular keyin bu vazifalarni bajaradilar va bajarilgan ish natijalari boʻyicha taqdimot tayyorlaydilar.

Oʻrganilayotgan materialning murakkabligini hisobga olgan holda, baʼzan modulli texnologiya elementlari qoʻllaniladi, bu har bir dars yangi maʼlumotlarni oʻzlashtirishga va ushbu maʼlumotlarni qayta ishlash koʻnikma va malakalarini shakllantirishga yordam berishi kerakligiga asoslanadi. Maʼruzalar (yangi materialni oʻrganish darslari), seminarlar, tadqiqot, amaliy ishlar, testlar (bilim va koʻnikmalarni hisobga olish va baholash darslari) tashkil etiladi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish kerakki, oliy taʼlimda tarix fanini oʻqitishda AKT, internet resurslari, innovatsion texnologiyalari, interfaol usullardan foydalanish nafaqat talabalarning bilim va qoʻshimcha materiallar bilan ishlash koʻnikmalarini oshiribgina qolmay, balki oʻtilgan materialni mustahkamlashga yordam beradi, samaradorlikni oshiradi, shuningdek dars mashgʻulotlari bilan bir qatorda oʻqituvchining malakasini, kasbiy mahoratini oshirishga, darslarni davr talablari asosida olib borishga, qiziqarli oʻtkazishga, fanning eng soʻnggi yutuqlari va tarix oʻqitish metodikasi bilan tanishishga yordam beradi. Taʼlim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning elementlaridan foydalanish boʻyicha olib borilayotgan tizimli ishlar guruhlarida tarix fanidan koʻrsatkichlarning oshishiga olib keladi, talabalar darslarda faol ishtirok etadilar, fan boʻyicha olimpiadalarda, ilmiy-amaliy anjumanlarda qatnashadilar.

Adabiyotlar

1. Азимов А.А. Инновационные технологии в преподавании истории// <https://kopilkaurokov.ru/istoriya/uroki>
2. Расулова М. А. (2019). Использование инновационных технологий на уроках истории. Достижения науки и образования, (4 (45)), 14-16.
3. Yuldashev M.M. Tarix darslarida innovatsion texnologiyalarni qoʻllash va ularning oʻquv jarayonida tutgan oʻrni // Ijtimoiy va gumanitar fanlar xalqaro jurnali, 2022. 3-jild. No 1. B. 69-72.